

apenado Pavão

opinião como direito

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA OU DEMOCRACIA DECORATIVA?

março 17, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 03 – n. 21/2025

Quando se fala em democracia com honestidade de propósitos tem-se como fator fundamental compreender o significado de pluralismo político, aliás, um dos fundamentos da Constituição da República de 1988. Mas o Brasil é permeado por discursos políticos que são difundidos por uma imprensa quase completamente comprometida com versões e minimamente com os fatos.

Por isso é que se ouviu falar em “democracia relativa”, esse “pujante” regime em que o império das versões, também conhecido como “passada de panos”, relativiza o opressor e condena o oprimido, como se a terra girasse em torno de si (dos opressores) apenas.

Este é o tema que me anima a alinhar estas breves ideias, conquanto mereçam uma reflexão ampla em face da realidade de degeneração ética e descomprometimento cívico que vivemos no Brasil.

A democracia representativa é um pilar essencial das sociedades modernas, sustentando-se na participação popular por meio de seus representantes eleitos.

Pode-se denominar de democracia representativa aquela que vem prevista no art. 1º, parágrafo único da Constituição da República que, em última instância, representa a voz do povo na política.

No entanto, observa-se uma crescente distorção desse princípio com o avanço do que podemos chamar de “democracia decorativa”, um modelo no qual decisões políticas fundamentais deixam de refletir a vontade popular para se submeterem a critérios subjetivos de tribunais superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal.

A origem constitucional da democracia representativa nasce da fonte das leis – a Constituição – que funciona como marco legal que delimita e orienta essas decisões, garantindo o respeito à vontade popular dentro dos limites estabelecidos pelo Estado Democrático de Direito. É aqui que nasce a legitimidade do processo político, em face da eletividade e periodicidade para o exercício de mandatos.

Esse modelo de democracia tem sido progressivamente enfraquecido por uma atuação cada vez mais expansiva dos tribunais superiores, que acabam assumindo um protagonismo político que não lhes compete. Isso transforma a democracia representativa em um exercício meramente simbólico, onde a voz dos parlamentares se torna um eco sem força decisória.

É, contudo, necessário pontuar: alguns parlamentares forçam o Supremo Tribunal Federal a se manifestar por disposição constitucional expressa quanto à prestação jurisdicional. Ao assim fazê-lo, os parlamentares confessam que de democrático só têm o discurso, pois não conseguem conviver com as derrotas impostas no parlamento pela democracia majoritária. Outros, ainda, porque se quedam a proteções condicionadas pela covardia. Outros mais, são apenas reféns mesmo, pois respondem ou são advertidos de responderem a processos judiciais. A história prova esta afirmação.

A democracia decorativa que aqui adotamos ocorre quando as decisões políticas deixam de ser tomadas pelos representantes eleitos e passam a ser determinadas por um órgão não eleito: o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Isso ocorre por meio de interpretações expansivas (elásticas, propriamente) da Constituição, nas quais juízes não apenas garantem a observância da Carta Magna, mas assumem um papel ativo na definição de políticas públicas. E como tenho afirmado, a Constituição CONTÉM e CONTEMPLA fatores que podem ser avaliados, pois nela estão o DITO e o NÃO DITO. Contudo, interpretar é deveras diferente de reescrever.

Nesse contexto, o parlamento se torna uma instância secundária, reduzida a um papel meramente formal de legitimação das decisões que, em última instância, serão referendadas ou rejeitadas pelo tribunal. Esse fenômeno cria um sistema onde o poder supremo é exercido por uma elite jurídica, uma verdadeira “aristocracia de toga”, que passa a deter um poder de veto sobre as decisões políticas do país. Isso representa uma subversão da democracia, pois subtrai do povo a capacidade de influenciar diretamente para as regras que regem a sociedade.

Como estancar com essa subversão? Simples. Basta tomar a Constituição como marco decisório

A verdadeira democracia representativa depende de reafirmar a Constituição como o fator primordial das decisões políticas. Isso significa restabelecer a distinção entre o papel do legislador, que elabora e aprova leis conforme a vontade popular, e o papel do Supremo Tribunal Federal, que deve atuar como guardião da Constituição, mas não como seu dono, como se o vetor de incidência da norma passasse ao largo dos membros do tribunal.

O tribunal deve exercer uma função interpretativa, garantindo que as normas estejam em conformidade com o texto constitucional (aí está o juízo paradigmático que defendo), sem, no entanto, legislar ou definir rumos políticos. A separação dos poderes precisa ser rigorosamente respeitada para que o próprio equilíbrio institucional seja mantido. É isso o que recomenda a melhor doutrina que se vê hoje obrigada a reconhecer a retomada da dogmática jurídica como via mais segura para a formação de um sentimento constitucional duradouro.

Por isso, dois pontos defendo com reiterado convencimento de utilidade cívica: a) a redução do Congresso Nacional em 1/3 dos seus membros, posto ser dos mais altos custos a sua manutenção, sem o retorno eficiente ao contribuinte; b) a instituição da Corte Constitucional da República, com competência limitada à matéria constitucional, composta por juristas com um único mandato de oito anos, sem possibilidade de recondução. Já seria um grande avanço rumo a uma democracia real.

Concluo, assim, afirmando que a democracia representativa não pode ser mitigada a um mero formalismo, no qual os parlamentares atuam apenas como figurantes de um sistema dominado por juízes não eleitos.

O Supremo Tribunal Federal tem a missão de interpretar a Constituição, mas não de substituí-la por sua própria vontade ou preferências políticas. O respeito à soberania popular e à separação de poderes é essencial para a preservação do Estado Democrático de Direito. Somentente assim poderemos evitar que a democracia seja reduzida a uma mera decoração institucional, restituindo ao povo o poder que verdadeiramente lhe pertence.

COMPARTILHE ISSO:

Twitter Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- A VERSÃO E O FATO janeiro 22, 2020 Em "Opinião"
- INSENSATEZ EM TEMPOS DE CÔLERA abril 20, 2020 Em "Opinião"
- DEMOCRACIA GREGA julho 5, 2015 Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, direito, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO
Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A ASFIXIA CONSTITUCIONAL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

- Crônicas
- Ensaios
- Jurídico
- Opinião
- Poesia
- Política

RECENTES

- DEMOCRACIA REPRESENTATIVA OU DEMOCRACIA DECORATIVA?
- A ASFIXIA CONSTITUCIONAL
- O VEREDITO
- HOMENAGEM À MULHER
- AINDA ESTOU AQUI

EDIÇÕES

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... CARLOS AUGUSTO FURTA... em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... LIVROS PROIBIDOS... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT... O GRITO NÃO SE CALA... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT... CARLOS AUGUSTO FURTA... em PODRES PODERES